

TURIZM SOHASIDA MASHHUR KO'RGAZMALAR

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Rustamov Xayotbek

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasida mashhur bo'lgan ko'rgazmalar va ularning sohaga qo'shgan hissalarini to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltiriladi

Annotation: This article provides detailed information on popular exhibitions in the field of tourism and their contribution to the industry.

Kalit so'zlar: FITUR, IWA, KOTFA, EFTTEX, ko'rgazmalar, turizm sohasi

Madridida har yili o'tkaziladigan FITUR xalqaro ko'rgazmasi yilning birinchi yirik turizm tadbiridir.

Har yili FITUR muvaffaqiyatli o'taadi, ishtirokchi kompaniyalar soni ko'payadi va tashrif buyuruvchilar ko'rgazma majmuasiga zavq bilan kelishadi. Hozirda barcha sayyohlik kompaniyalari boshidan kechirayotgan barcha qiyinchiliklarga qaramay, ko'rgazma sayohat biznesi mutaxassislari e'tiboridan chetda qolmaydi.

35-FITUR 2015 ko'rgazmasi 20 dan ortiq mamlakatdan sayyohlik kompaniyalarini birlashtirdi. Ko'rgazmaga dunyoning turli burchaklaridan tashrif buyuruvchilar - 100 mamlakatdan 225 mingdan ortiq kishi tashrif buyurdi. Butun dunyodan 690 ga yaqin kompaniya namoyish etildi.

36-Xalqaro sayyohlik yarmarkasi Fitur-2016 165 mamlakatdan 9500 ta tashkilot, firma va uyushmalarni birlashtirdi, 125 mingdan ortiq mutaxassis va 97 ming tashrif buyuruvchi ro'yxatga olindi. Burkina-Faso birinchi marta Fiturda ishtirok etmoqda, Latviya birinchi marta o'z ishbiarmonlarini, ilgari yarmarkalarda faqat tadbirkorlik sohasi vakillari bo'lgan Niderlandiya, Puerto-Riko, Indoneziya, Beliz, Gvineya o'z ishbiarmonlarini yubordi. birinchi marta. Rossiya yarmarkada alohida stendda taqdim etilgan. 2018 yilda tashrif rekordi yangilandi, butun dunyodan 140 120 nafar mehmon

65 000 kvadrat metrlik stendlarda 165 mamlakatdan 10 000 dan ortiq kompaniyalar bilan uchrashdi. m.

FITUR 2019 raqamlarda

FITUR 2019 165 mamlakat va mintaqadan 886 ta eksponentni, +8,3% va 10487 kompaniya vakillarini jalb qildi.

Ispaniyaning ulushi 6% ga oshdi, xalqaro tashrif buyuruvchilar ulushi esa 55%, +11% ni tashkil etdi. Birinchi marta FITUR 2019 ko'rgazmasida Finlyandiya, Jibuti, Ras-al-Xayma amirligi va Syerra-Leone rasmiy delegatsiyalari, shuningdek, Kuk orollari, Makedoniya, Pokiston, Papua-Yangi Gvineya, Fransiya Polineziyasi, Serbiya va Shvetsiyadan ko'rgazma ishtirokchilari ishtirok etishdi. .

Ko'rgazma ekspozitsiyasi 67495 kvadrat metr maydonni egalladi. m, bu 2018 yilga nisbatan 2,5% ga ko'pdir. FITUR 2019 ko'rgazmasiga tashrif buyurganlar soni 251 000 kishidan oshdi, jumladan, butun dunyodan 140 000 dan ortiq mutaxassislar.

Yillik IWA alohida mamlakatlar bozorlarini muntazam ravishda sarhisob qilish imkoniyatini beradi. Dastlabki tahlillar uchun ovchilik iqtisodiyoti rivojlangan va ov qurollari va texnikasi rivojlangan bir qator Evropa mamlakatlari alohida qiziqish uyg'otadi.

IWA & OutdoorClassics 2012 ko'rgazmasida Rossiyadan 1200 dan ortiq eksponent va 32 kompaniya ishtirok etdi. NPO Izhmash IWA 2012 ko'rgazmasida 10-marta ishtirok etdi va ko'rgazmaga 63 ta mahsulotni olib keldi, shu jumladan 18 ta yangi mahsulot va allaqachon ma'lum bo'lgan qurollarning yangi versiyalari: barcha kalibrli sayg'oq, Tiger, Los, Bars , "Sable", "Hawk", " Uçurtma, "Ayiq" va "Kiyik"; sport miltiqlari "Rekord", "Ural", "SM-2"; "Junker" pnevmatik miltiqlari.

nomidagi Krasnogorsk zavodining "Rossiya qurolsozlari ittifoqi" kollektiv stendida. S.A. Zvereva (OAO KMZ) kunduzi va tungi ovning diqqatga sazovor joylarini, giroskopik stabilizatsiya va raqamli tasvirni qayd qiluvchi "Zenith TsFR" kuzatuv moslamasini, "BS 16 × 40" va "BSV" tasvirni barqarorlashtiruvchi durbinlarni, "LRB 7 × 40S" lazerli masofa o'lchagichlarini taqdim etdi. va "LRB 7×40K", tungi diqqatga sazovor joylar, diqqatga sazovor joylarni o'rnatish uchun qavslar.

IWA OutdoorClassics 2016: 56 mamlakatdan 1455 ishtirokchi va 114 mamlakatdan 45530 professional tashrif buyuruvchi

Janubiy Koreyaning Seul shahrida KOTFA (Korea World Travel Fair) xalqaro sayohat ko'rgazmasi 33-marta bo'lib o'tadi. Bu Koreya Madaniyat, sport va turizm vazirligi, Milliy turizm tashkiloti va Koreyaning Visit Korea turistik agentliklari assotsiatsiyasi ko'magida tashkil etilgan Osiyo mintaqasidagi eng yirik xalqaro sayyohlik ko'rgazmalaridan biri hisoblanadi.

KOTFA ko'rgazmasi har yili butun dunyodan turoperatorlar va turagentlar, shuningdek, xalqaro aviakompaniyalar, milliy va mintaqaviy turizm kengashlari, mintaqaviy turizm ma'muriyatlari, yirik mehmonxona majmualari va kurortlari, turistik ko'rgazma obyektlari va boshqalarni jamlaydi.

KOTFA ko'rgazmasining asosiy maqsadi turizmning barcha turlarini rivojlantirishdir. Ko'rgazmaga tashrif buyuruvchilar sayohat va transport kompaniyalarining maxsus takliflari, shuningdek, chegirmalar va diskont kartalari bilan tanishishlari mumkin.

Ko'rgazma tashqi turizmga qaratilgan va shuning uchun katta mashhurlikka ega. 11 000 kvadrat metrdan ortiq maydondagi KOTFA ko'rgazmasida dunyoning 70 mamlakatidan 800 ga yaqin eksponentlar ishtirok etmoqda. m va 120 000 dan ortiq tashrif buyuruvchilar.

Yevropa baliq ovlash uskunalari ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi (EFTTA) 1981 yilda Londonda xalqaro, siyosiy, mustaqil tashkilot sifatida tashkil etilgan. Potensial eksponentlar uchun MUHIM: EFTTA assotsiatsiyasining faqat to'liq a'zolari EFTTEX ko'rgazmasida qatnashishi mumkin.

U 1982 yildan beri har yili o'tkazib kelinmoqda (joyning Yevropa mamlakatlari bo'ylab aylanishi bilan: EFTTEX 2005 va 2015 Varshavada, EFTTEX 2004 - Londonda, EFTTEX 2006 - Bryusselda, EFTTEX 2009 - Budapeshtda). Budapeshtdagi ko'rgazma 32 mamlakatdan 230 ta kompaniyani birlashtirdi, dunyoning 70 mamlakatidan 1500 dan ortiq professional tashrif buyuruvchilar ro'yxatga olingan. EFTTEX 2010 ko'rgazmasi Valensiyada (Ispaniya) 7874 kv.m maydonda 40

mamlakatdan 240 dan ortiq kompaniyalar ishtirokida bo'lib o'tdi. m, va ishtirokchilarning 52 nafari ko'rgazmaga yangi kelganlardir.

EFTTEX 2011 ko'rgazmaning 30 yil ichida ikkinchi eng ko'p tashrif buyurilgan natijasini ko'rsatdi - Amsterdamda 1630 tashrif buyurdi (2010 yil Valensiyadagidan 24 ta ko'p). Va faqat bir marta EFTTEX ga ko'proq tashrif buyuruvchilar bo'lgan - bundan o'n yil oldin Amsterdamda ham 1800 kishi ro'yxatga olingan.

EFTTEX 2012 2012-yilning 1-3-iyun kunlari Parij Nord Villepinteda 39 mamlakatdan 253 ishtirokchi ishtirokida bo'lib o'tdi.

EFTTEX 2013 birinchi marta Avstriya poytaxti Messe Wien shahridagi zamonaviy ko'rgazmalar markazida bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, Vena Sharqiy Evropa mamlakatlariga Valensiya va Parijga qaraganda ancha yaqin. Bu safar Sharqiy Yevropa tarafkashligi ayniqsa sezildi: Vena uzoq vaqtdan beri Sharq va G'arb o'rtasidagi chegara pozitsiyasini egallab kelmoqda va postsovet hududi va sobiq Evropa sotsialistik mamlakatlari baliq ovlash bozorining ahamiyati nafaqat pasaymoqda. balki ortib bormoqda, yirik ishlab chiqaruvchilar va savdo uylarining e'tiborini tortmoqda.

12-14 iyun kunlari Bryusselda EFTTEX 2014 ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Belgiya poytaxti Amsterdam, Budapesht, Varshava va Birmingem bilan raqobatda g'olib chiqishga muvaffaq bo'ldi.

2015 yilda esa Varshava yetakchilikni qo'lga kiritdi. EFTTEX 2016 - Amsterdamda o'ninchi marta 5 yillik tanaffusdan keyin. EFTTEX 2017 ko'rgazmasi Budapeshtda 230 ta eksponent va 1300 savdo tashrifchisi bilan bo'lib o'tdi.

37-EFTTEX 2018 ko'rgazmasi Amsterdamda 13-marta bo'lib o'tdi, unda 200 dan ortiq eksponentlar va 1600 dan ortiq savdo mehmonlari ishtirok etdi.

Bryusseldagi 38-EFTTEX 2019 ko'rgazmasi 5530 kvadrat metr maydonni egalladi. m stendlari bilan 182 ta ko'rgazma ishtirokchilari va ko'rgazma ishtirokchilari va 71 mamlakatdan 2650 tashrif buyuruvchilarni jalb qildi. Savdoga tashrif buyurganlarning umumiy soni 1636 nafarni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Liliya Raisovna Fakhruddinova, Boris Mojshevich Eidelman, Oleg Aleksandrovich Bunakov, Niyaz Kamilevich 99 Gabdrakhmanov, Elena Valyerevna Grigorieva: “Religious tourism in the tourism system.”
2. Mirzayev M. A., Aliyeva M. T. Turizm asoslari. O‘quv qo‘llanma.-T.: O‘zbekiston faylafuslar jamiyati, 2019.
3. Fayzieva S. H. Osnovnie napravleniya razvitiya turizma v Uzbekistane. // Ekonomicheskij vestnik Uzbekistana. № 3–4, 2017.
4. Alexunin V.A. Marketing: Darslik.-M .: Dashkov va K, 2006.
5. Belyaev V.I. Marketing: Darslik.-M .: KNORUS, 2007 yil.
6. Balabanovskiy S.A. Fokus-guruh usuli. - M .: Nikolo - M, 2001 yil.
7. Vladimirov A.N. Marketingga oid eng yaxshi esse.-M .: Feniks, 2001 yil.
8. Polovtseva F.P. Tijorat faoliyati .: Darslik.-M .: INFRA-M, 2005 yil.
9. Kabushkin N.I., Bondarenko G.A. Mehmonxonalar va restoranlarni boshqarish: Darslik.-M .: Yangi bilimlar, 2001 yil.
10. Nozdreva RB, Grechkov V.Yu. Marketing: darslik. - M .: Yurist, 2000 yil.
11. Kvartalnov V.A. Turizm.-M .: Moliya va statistika, 2002 yil.